

A-10-649-2

A Performance Evaluation of System Analysis-Based Approaches in Assessing the Sustainability of the Natural Environment*engineer Akram Nouri kamari * , Dr. Bahman Jabbarian Amiri , Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani** Ph.D. student Deptment of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran - University of Tehran
a.nourikamari@ut.ac.ir

Since nowadays the effective planning and management solutions for environmental protection is considered as one of the most important international issues, Achieving sustainable development and ensuring the effectiveness of the actions taken to move towards sustainable development has become one of the main goals of natural resource and environmental managers and planners. Hence, different researchers and institutions have used different methods to assess the stability and interactions between economic, social and environmental sectors. In the meantime, some of the assessment methods that are used to support management decisions or projects, acting based on system analysis approaches and seeks to integrate social and environmental aspects in the sustainable assessment process. Among these various methods, approaches such as multi-criteria analysis, risk analysis, conceptual modeling and dynamic systems and benefit - cost analysis, more than other existing methods, are used to identify and resolve problems in the field of sustainability assessment. The investigation of analytical methods that used in this approaches showed that the description of the interrelationships between human, economic and natural resources and also, the determination of the quantity and quality of impacts and interventions into these subsystems, is the most important issues that are being considered in this approaches. The results also showed that the process of monitoring and assessing social and environmental conditions that used in these approaches, Are the tools by which operational systems can provide effective guidelines for adaptive management and guiding efforts to move towards sustainable development.

Keywords: Natural environment ,sustainable development ,integrated sustainability assessment ,system analysis

بررسی کارایی رویکردهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل سیستمی در ارزیابی پایداری محیط زیست طبیعی*اکرم نوری کماری * ، دکتر بهمن جباریان امیری ، مهندس محمد حسین محمدی اشنانی*

* دانشجوی دکترا دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست دانشگاه تهران a.nourikamari@ut.ac.ir

با توجه به اینکه امروزه ارائه راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی موثر برای حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل بین المللی مطرح است، دستیابی به توسعه پایدار و اطمینان از موثر بودن اقدامات صورت گرفته برای حرکت به سمت توسعه پایدار، به یکی از اهداف اصلی مدیران و برنامه ریزان منابع طبیعی و محیط زیست تبدیل شده است. از این رو محققان و نهادهای گوناگون از روش های مختلفی برای ارزیابی پایداری و فعل و انفعالات میان بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده نموده اند. در این میان، برخی از روش های ارزیابی که برای حمایت از تصمیمات مدیریتی و یا اجرای پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرند، بر اساس رویکردهای تجزیه و تحلیل سیستمی عمل نموده و به دنبال تلفیق جنبه های اجتماعی و زیست محیطی در فرآیند ارزیابی پایداری هستند. در میان این شیوه های گوناگون، رویکردهایی مانند تجزیه و تحلیل چند معیاره، تجزیه و تحلیل ریسک، مدلسازی مفهومی و دینامیک سیستم ها و تجزیه و تحلیل منفعت- هزینه، بیش از سایر روش های موجود، برای شناسایی و رفع مشکلات موجود در زمینه ارزیابی پایداری به کار گرفته شده اند. بررسی روش تحلیلی بکار رفته در این رویکردها نشان داد که توصیف روابط میان جوامع انسانی، سازمان اقتصادی و منابع طبیعی و نیز تعیین کمیت، کیفیت و مقدار اثرات و مداخلات وارد آمده بر سه زیر سیستم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و روابط درونی میان این زیر سیستم ها از مهمترین موضوعات مورد توجه در این رویکردها هستند. نتایج همچنین نشان داد که فرایند پایش و ارزیابی شرایط اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفته در این رویکردها، ابزاری است که سیستم های عملیاتی از طریق آن می توانند رهنمودهای موثرتری را برای انجام مدیریت تطبیقی و هدایت تلاش های صورت گرفته برای حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم آورند.

واژه‌های کلیدی: محیط زیست طبیعی، توسعه پایدار، ارزیابی یکپارچه پایداری، تجزیه و تحلیل سیستمی

بررسی کارایی رویکردهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل سیستمی در ارزیابی پایداری محیط زیست طبیعی

اکرم نوری کمري، بهمن جباريان اميري، محمد حسين محمدی اشنانی^۲

فرد مسئول مکاتبه: اکرم نوری کمري

1. a.nourikamari@ut.ac.ir 2. jabbarian@ut.ac.ir 3. mashnani@gmail.com

چکیده

با توجه به اینکه امروزه ارائه راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی موثر برای حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل بین المللی مطرح است، دستیابی به توسعه پایدار و اطمینان از موثر بودن اقدامات صورت گرفته برای حرکت به سمت توسعه پایدار، به یکی از اهداف اصلی مدیران و برنامه ریزان منابع طبیعی و محیط زیست تبدیل شده است. از این رو محققان و نهادهای گوناگون از روش های مختلفی برای ارزیابی پایداری و فعل و انفعالات میان بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده نموده اند. در این میان، برخی از روش های ارزیابی که برای حمایت از تصمیمات مدیریتی و یا اجرای پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرند، بر اساس رویکردهای تجزیه و تحلیل سیستمی عمل نموده و به دنبال تلفیق جنبه های اجتماعی و زیست محیطی در فرآیند ارزیابی پایداری هستند. در میان این شیوه های گوناگون، رویکردهایی مانند تجزیه و تحلیل چند معیاره، تجزیه و تحلیل ریسک، مدلسازی مفهومی و دینامیک سیستم ها، تجزیه و تحلیل منفعت- هزینه و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری، بیش از سایر روش های موجود، برای شناسایی و رفع مشکلات موجود در زمینه ارزیابی پایداری به کار گرفته شده اند. بررسی روش تحلیلی بکار رفته در این رویکردها نشان داد که توصیف روابط میان جوامع انسانی، سازمان اقتصادی و منابع طبیعی و نیز تعیین کمیت، کیفیت و مقدار اثرات و مداخلات وارد آمده بر سه زیر سیستم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و روابط درونی میان این زیر سیستم ها از مهمترین موضوعات مورد توجه در این رویکردها هستند. نتایج همچنین نشان داد که فرایند پایش و

^۱ دانشجوی دکترای محیط زیست دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست

^۲ استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

^۳ دانشجوی دکترای محیط زیست دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست

ارزیابی شرایط اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفته در این رویکردها، ابزاری است که سیستم های عملیاتی از طریق آن می توانند رهنمودهای موثرتری را برای انجام مدیریت تطبیقی و هدایت تلاش های صورت گرفته برای حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم آورند.

کلیدواژه: محیط زیست طبیعی، توسعه پایدار، ارزیابی یکپارچه پایداری، تجزیه و تحلیل سیستمی

مقدمه

انقلاب صنعتی را می توان مهمترین و موثرترین رویدادی دانست که با انتشار حجم بالایی از آلاینده ها سبب وارد آمدن خسارت های گسترده بر محیط زیست شد. پس از آن و با بهره برداری گسترده از منابع فسیلی در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی، روند آلوده سازی و تخریب محیط زیست با شتاب و سرعت بیشتری ادامه یافت. در همین زمان، نخستین تلاش های بین المللی برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به حفظ پایداری محیط زیست شکل گرفت و نیاز به انجام یک اقدام جمعی جدید برای مدیریت موثر و قانونگذاری و سیاستگذاری های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفت (WHO, 2000; UNDP, 2002). برگزاری کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم سوئد در سال ۱۹۷۲ را می توان نقطه عطفی در برخورد با مسائل مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست قلمداد نمود و به دنبال آن و با برگزاری اجلاس جهانی برای محیط زیست و توسعه (WCED) در سال ۱۹۸۷، مفهوم توسعه پایدار^۵ به یک هدف راهبردی در برنامه ریزی انسان در سرزمین تبدیل شد. کمیسیون برانلند، توسعه پایدار را توسعه ای بیان نمود که نیازهای زمان حال انسان را برآورده سازد بدون آنکه از توانایی های نسل های آینده برای تأمین نیازهایش بکاهد (WCED, 1987). از این دیدگاه توسعه زمانی پایدار خواهد بود که عملکردهای طبیعی را مختل نکند و ساختار اکوسیستم ها را در معرض تخریب

۴World Commission on Environment & Development (WCED)

۵Sustainable Development (SD)

و یا نابودی قرار ندهد و با حفظ منابع، اعم از آب، خاک، پایه های ژنتیکی، گیاهی و جانوری امکان بهره برداری از خدمات و منافع آنها برای آیندگان را فراهم آورد (Ebert and Welsch, 2004).

با توجه به اینکه امروزه ارائه راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی موثر برای حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل بین المللی مطرح است، دستیابی به توسعه پایدار و اطمینان از موثر بودن اقدامات صورت گرفته برای حرکت به سمت توسعه پایدار، به یکی از اهداف اصلی مدیران و برنامه ریزان منابع طبیعی و محیط زیست تبدیل شده است. در این میان، ارزیابی پایداری از طریق تعیین میزان دستیابی اهداف توسعه پایدار و نیز گردآوری اطلاعات مورد نیاز، نقش قابل ملاحظه ای در فرآیند تصمیم سازی مناسب و کمک به برنامه ریزان و مدیران منابع بر عهده دارد که نتیجه آن انجام اقدامات صحیح و موثر برای پایداری محیط زیست خواهد بود (King et al., 2000). از این رو محققان و نهادهای گوناگون از روش های مختلفی برای اندازه گیری پایداری و فعل و انفعالات میان بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده نموده اند که به دلیل تفاوت در معیارها و روش های تحلیلی به کار رفته و نیز دیدگاهشان نسبت به پایداری، با یکدیگر تفاوت دارند (Ramachandran, 2000). لذا، هدف این مقاله نیز مرور روش های بکار رفته در زمینه ارزیابی پایداری و تحلیل روش شناسی آن ها است.

مفهوم توسعه پایدار و انواع پایداری در محیط زیست

کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۰ بیان نمود که توسعه زمانی پایدار است که به لحاظ اقتصادی با دوام، به لحاظ اجتماعی منصفانه و به لحاظ زیست محیطی مناسب باشد و از این زمان بود که مفهوم توسعه پایدار به یکی از اصول مدیریت محیط زیست مبدل شد و بحث های فراوانی را میان صاحب نظران و محققان حوزه پایداری برای توصیف مفهوم توسعه پایدار و چگونگی دستیابی به آن به وجود آورد (Payne & Raiborn, 2001). از دیدگاه Harris و Goodwin (۲۰۰۱)، در توصیف و بسط مفهوم توسعه پایدار، سه جنبه جنبه اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک قابل شناسایی است. از این دیدگاه، سیستمی به لحاظ اقتصادی پایدار است که قادر به تولید محصولات و خدمات دائمی بوده و از عدم توازن بخشی که بر تولیدات کشاورزی و صنعتی صدمه وارد می آورد، اجتناب نماید. همچنین، یک سیستم زمانی به لحاظ اجتماعی پایدار است که در فراهم آوردن خدمات اجتماعی مانند سلامتی و آموزش، برابری و تعاون به وضعیتی منصفانه دست

یابد. در نهایت، از لحاظ زیست محیطی نیز یک سیستم زمانی پایدار است که از بهره برداری بیش از حد منابع تجدیدنپذیر اجتناب کند و یا تا جایی از آنها استفاده کند که انجام سرمایه گذاری با استفاده از منابع جایگزین دیگری انجام شده باشد (Harris & Goodwin, 2001).

اما به طور کلی به دلیل وجود ابهام در بیان مفهوم توسعه پایدار، رویکردهای مختلف سعی در شناسایی معانی و جنبه های مشخصی از اصول نظری توسعه پایدار دارند؛ چنانکه با بررسی مطالعات و تجزیه و تحلیل مفهوم توسعه پایدار می توان هفت رویکرد مجزا شامل رویکرد برابری^۶، مدیریت یکپارچه^۷، سرمایه طبیعی^۸، تناقض اخلاقی^۹، بوم- شکل^{۱۰}، دستور کار سیاسی جهانی^{۱۱} و آرمان گرایانه یا تخیلی^{۱۲} را شناسایی نمود (jabareen, 2008).

هر چند که مفهوم توسعه پایدار به صورت گسترده ای مورد استفاده محققان و برنامه ریزان محیط زیست قرار گرفته است، اما اختلاف نظرهایی در به کارگیری آن در عرصه اجرا و سیاست گذاری وجود دارد که سبب ایجاد دو نظریه متفاوت شامل پایداری ضعیف و پایداری قوی در این حوزه شد. مطابق با نظریه پایداری ضعیف، پایداری ارزش سرمایه کل (اعم از سرمایه فیزیکی و دارایی های اجتماعی) شرط اصلی وجود پایداری است و مستلزم ثابت ماندن ظرفیت عمومی تولید در طول زمان است به گونه ای که مصرف سرانه در طول زمان کاهش نیابد (Solow, 1993). به عقیده آنها اگر اکوسیستمی نابود شود اما به جای آن سرمایه فیزیکی یا فناوری افزایش یابد، پایداری حفظ خواهد شد (Nilsen, 2010). در سوی مقابل، پایداری قوی با بیان می کند که حداقل باید پایداری برخی از ویژگی های محیط زیست در طول زمان حفظ شود و نه تنها مجموع سرمایه ها بلکه ذخیره سرمایه طبیعی نیز به تنهایی باید در طول زمان پایدار باشد (Hediger, 2000).

با توجه به ابهام موجود در توصیف مفهوم توسعه پایدار و نیز وجود نظریه های متناقض در اجرای آن، یک رویکرد مشخص و قابل قبول برای ارزیابی پایداری در سطح بین المللی وجود ندارد (Parris & Kates, 2003). از این رو در ادامه،

^۶Equity

^۷Integrated management

^۸Natural capital

^۹ Ethical paradox

^{۱۰}Eco-form

^{۱۱}political global agenda

^{۱۲}Utopianism

به بررسی اصلی ترین رویکردهای ارزیابی پایداری، با تاکید بر روش های مبتنی بر تجزیه و تحلیل سیستمی، و شیوه آنها در ارزیابی پایداری محیط زیست پرداخته می شود.

روش های ارزیابی پایداری

ظهور مفهوم پایداری و دستیابی به اهداف اصلی آن (دستیابی به کیفیت مطلوب زندگی چه در زمان حال و چه در آینده) تغییرات بنیادینی را در زمینه محیط زیست و توسعه بوجود آورده است و برای دستیابی به این اهداف نیز ابزارهای مختلفی برای ارزیابی پایداری محیط زیست توسعه یافته اند (Gasparatos et al., 2008). هدف این ابزارها کمک به برنامه ریزی مناسب و نیز انجام اقدامات موثر برای پیشگیری از وارد آمدن اثرات مخرب ناشی از توسعه نامطلوب بر محیط زیست است (Moran et al., 2008). روش های مختلف ارزیابی پایداری درباره اینکه چه چیزی باید پایدار بماند، چه چیزی باید توسعه یابد و نیز مقیاس زمانی مطالعه، با یکدیگر تفاوت دارند. در زمینه اینکه چه چیزی باید پایدار باشد، سه بخش شامل طبیعت، سیستم های حامی زندگی و جامعه وجود دارد و درمورد اینکه چه چیزی باید توسعه یابد سه بخش مجزا شامل مردم، اقتصاد و جامعه مطرح است. (Parris & Kates, 2003) عمده مطالعات موجود بر توسعه اقتصادی تاکید دارند چرا که بخش تولیدی با فراهم کردن اشتغال و کالاهای مصرفی مورد نیاز، نقش مهمی را در تامین رفاه جامعه انسانی بر عهده دارد. (UNDP; 2002). Beckerman (۱۹۹۴) مقیاس زمانی را به عنوان مهمترین بخش در فرآیند ارزیابی پایداری معرفی نمودند و آن را به عنوان فرآیندی متشکل از بررسی های زیست محیطی همراه با بررسی بخش های اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای دانسته اند که برای شناسایی موثرتر فعل و انفعالات دینامیکی پیچیده ناشی از پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی انجام می شود.

تلاش های صورت گرفته جهت اندازه گیری میزان پیشرفت به سمت پایداری سبب توسعه برنامه ریزی های بین المللی گوناگون برای طراحی شناساگرهای توسعه پایدار (SDIs)^۳ جهت پایش جنبه های مختلف پایداری شد (United Nations Division for Sustainable Development, 2001). در سطح بین الملل، نخستین تلاش برای گسترش شناساگرهای توسعه پایدار و استفاده از آنها در ارزیابی پایداری توسط دستور کار ۲۱ صورت گرفت (United Nations, ۲۰۰۱).

^۳Sustainable Development Indicators (SDIs)

۱۹۹۲). پس از آن، کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد (UNCSD) نیز یک چارچوب سلسه مراتبی از شناساگرهای پایداری را برای ارزیابی پیشرفت به سمت پایداری تهیه نمود که در آن ۱۳۴ شناساگر پایداری در چهار جنبه توسعه اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و سازمانی گروه بندی شدند (UNCSD, 2001). موسسه بین المللی توسعه پایدار (IISD) در سال ۲۰۰۰ فهرستی از ۲۰۰ شناساگر پایداری را تهیه نمود که در سطوح مختلف جهانی، ملی، ایالتی و استانی، محلی و یا کلان‌شهرها قابل استفاده بودند (IISD, 2000). اما از آنجا که وجود طیف متنوعی از شناساگرها انجام مدیریت را با مشکل مواجه می‌سازد، تصمیم سازان خواهان دستیابی به شاخص‌هایی^۵ هستند که بتوانند به روشنی توصیف و به آسانی توسط عموم مورد استفاده قرار گیرند (Dalal-Clayton & Bass, 2002). از این رو شاخص‌های گوناگونی برای ارزیابی پایداری در بخش‌های مختلف توسعه یافتند که از نخستین آن‌ها می‌توان به نمایه‌های اندازه رفاه اقتصادی (MEW)^{۱۶}؛ پیشرفت اجتماعی (ISP)^{۱۷}؛ نمایه کیفیت فیزیکی زندگی و جنبه‌های اقتصادی رفاه (EAW)^{۱۸} اشاره نمود.

در دهه ۱۹۹۰ شناساگرها و شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری پایداری شامل درآمد ملی پایدار (SNI)^{۱۹}؛ پیشرفت پایداری (SPI)^{۲۰}؛ شاخص‌های توسعه انسانی (HDI)^{۲۱}؛ ردپای اکولوژیک (EF)^{۲۲}؛ ماده ورودی برای هر واحد خدمت (MIPS)^{۲۳}؛ پایداری رفاه اقتصادی (ISEW)^{۲۴}؛ پیشرفت خالص (GPI)^{۲۵}؛ پس‌اندازهای خالص (GSI)^{۲۶} و شاخص فشار زیست محیطی (EPI)^{۲۷} ارائه شدند (Ness et al., 2007). جدیدترین شاخص‌های ارائه شده برای ارزیابی پایداری شامل رفاه انسانی (HWI)^{۲۸} و رفاه اکوسیستمی (EWI)^{۲۹} (Prescott-Allen, 2001)، کارایی اکولوژیک (EI)^{۳۰} (WBCSD,

^{۱۴}International Institution of Sustainable Development (IISD)

^{۱۵}Index

^{۱۶}Measure of Economic Welfare (MEW)

^{۱۷}Index of Social Progress (ISP)

^{۱۸}Economic Aspects of Welfare (EAW)

^{۱۹}Sustainable National Income (SNI)

^{۲۰}Sustainable Progress Index (SPI)

^{۲۱}Human Development Index (HDI)

^{۲۲}Ecological Footprint (EF)

^{۲۳}Material Input Per Service Unit (MIPS)

^{۲۴}Index for Sustainable Economic Welfare (ISEW)

^{۲۵}Genuine Progress Indicator (GPI)

^{۲۶}Genuine Savings Indicator (GSI)

^{۲۷}Environmental Pressure Indicators (EPI)

^{۲۸}Human Wellbeing Index (HWI)

^{۲۹}Ecosystem Wellbeing Index (EWI)

^{۳۰}Eco-efficiency Index (EI)

۱۹۹۹)، پایداری زیست محیطی (ESI)^۱؛ اجرای زیست محیطی (EPI)^۲ (WEF, 2002) و آسیب پذیری زیست محیطی (EVI)^۳ (SOPAC, 2005) است. اما اغلب این شاخص ها بدلیل مشکلات موجود در اندازه گیری، وزن دهی و انتخاب شناساگرها چندان مورد استفاده تصمیم گیران قرار نمی گیرند (Singh et al., 2009). از این رو، علاوه بر شناساگرها و شاخص های ارائه شده برای انجام ارزیابی پایداری، شیوه های ارزیابی دیگری نیز برای حمایت از تصمیمات مدیریتی و یا اجرای پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد که اغلب بر اساس رویکردهای تجزیه و تحلیل سیستمی عمل نموده و به دنبال تلفیق جنبه های اجتماعی و زیست محیطی در فرآیند ارزیابی پایداری هستند. در میان این شیوه های گوناگون، رویکردهایی مانند تجزیه و تحلیل چند معیاره، تجزیه و تحلیل ریسک، مدلسازی مفهومی و دینامیک سیستم ها و تجزیه و تحلیل منفعت- هزینه، بیش از سایر روش های موجود برای شناسایی و رفع مشکلات موجود در زمینه ارزیابی پایداری به کار گرفته شده اند (Ness et al., 2007). از این رو در ادامه به مرور اجمالی روش تحلیلی به کار رفته در این شیوه ها در ارزیابی پایداری محیط زیست پرداخته می شود.

رویکرد تجزیه و تحلیل منفعت هزینه

تجزیه و تحلیل منفعت-هزینه^۴ ابزاری است که با استفاده از وزن دهی هزینه های پروژه در مقابل منافع آن، اقدام به انجام ارزیابی پایداری سرمایه گذاری ها می پردازد (Johansson, 2005). در حوزه ارزیابی پایداری، تجزیه و تحلیل منفعت هزینه می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای وزن دهی هزینه ها و منافع اجتماعی حاصل از راهکارهای مناسب جهت دستیابی به پایداری به کار گرفته شود (Wrisberg et al., 2002). اما آنچه که در تجزیه و تحلیل منفعت-هزینه مشکل آفرین است عدم امکان قرار دادن واحدهای پولی برای برخی از متغیرهای مورد استفاده در شرایط پیچیده (مانند وجود بعد زمانی، اثرات مختلف ناشی از کمیابی منابع طبیعی و زیست محیطی و نیز در نظر گرفتن ملاحظات افراد گوناگون) است که در این صورت فرآیند تصمیم سازی تحت تاثیر معیارهای رقابتی قرار می گیرد (Moberg, 1999).

^۱Environmental Sustainability Index (ESI)

^۲Environmental Performance Index (EPI)

^۳Environmental Vulnerability Index (EVI)

^۴Cost benefit analysis

رویکرد تجزیه و تحلیل چند معیاره

رویکرد تجزیه و تحلیل چند معیاره^{۳۵} برای رفع مشکلات موجود در رویکرد منفعت-هزینه توسعه یافته است و در مواقعی به کار می رود که به دلیل وجود معیارهای ارزیابی رقابتی و یا کمبود اطلاعات مورد نیاز برای پولی کردن تمامی متغیرها و معیارها، فرآیند تصمیم سازی با مشکل مواجه می شود (Tiwari et al., 1999). در این رویکرد ضمن قرار دادن اهمیت ویژه برای تمامی متغیرهای کمی و کیفی و ادغام آنها در فرآیند ارزیابی، اقدام به شناسایی اهداف مورد نظر و سپس تعیین رابطه میان آنها می شود (Tzenga et al., 2005). از این طریق، رویکرد تجزیه و تحلیل چند معیاره می تواند به عنوان ابزاری سودمند در زمینه ارزیابی پایداری بکار گرفته شود (Boggia et al., 2010). از نمونه کاربردهای این رویکرد در زمینه ارزیابی پایداری می توان پایداری اقتصادی-زیست محیطی در بخش کشاورزی و شهری (Boggia & Cortina, 2010) و یا طراحی مدیریت انرژی، محیط زیست و اقتصاد (Kowalski et al., 2009) اشاره نمود

رویکرد تجزیه و تحلیل ریسک

در رابطه با پایداری سیستم ها، فرآیند تجزیه و تحلیل ریسک^{۳۶} شناسایی ریسک آغاز شده و پس از ارزیابی کمی و کیفی آن، منجر به اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب برای کاهش ریسک و افزایش پایداری سیستم ها می شود. در واقع، مرحله نهایی تجزیه و تحلیل ریسک شامل انتقال نتایج بدست آمده به گروه های ارزیابی و تصمیمگیران برای اجرای اقدامات مورد نیاز برای حداقل رساندن ریسک و انجام برنامه ریزی های مدیریتی مناسب است (Vose, 2000). همچنین، به دلیل ارتباط نزدیک میان ریسک و عدم قطعیت ناشی از تغییرپذیری سیستم ها و نیز به دلیل فقدان شناخت کافی از تغییرات سیستم ها، تجزیه و تحلیل ریسک همراه با تجزیه و تحلیل عدم قطعیت^{۳۷} انجام می شود (Rotmans, 1998). در واقع وجود عدم قطعیت در سیستم ها، بیان کننده ضرورت انجام تجزیه و تحلیل های ریسک زیست محیطی و اجتماعی به عنوان ابزاری برای ارزیابی پایداری سیستم ها است (Kann & Weyant, 2000)

رویکرد مدل سازی مفهومی و دینامیک سیستم ها

^{۳۵}Multi-criteria analysis

^{۳۶}Risk analysis

^{۳۷}uncertainty analysis

رویکرد مدلسازی مفهومی^۸ به دنبال تجزیه و تحلیل روابط و فرآیندهای درون سیستم ها با استفاده از دیاگرام های زنجیره ای و یا فلوجارت ها است. این رویکرد در زمینه ارزیابی پایداری برای بررسی و نمایش تغییراتی که برای افزایش پایداری در سیستم ها ایجاد شده است و نیز برای مدلسازی رایانه ای این تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد (Checkland, 1981). دینامیک سیستم ها^۹ تفکری سیستمی و رویکردی تحلیلی است که برای شناسایی خصوصیت دینامیک سیستم های پیچیده و تجزیه و تحلیل عملکرد آنها، توسعه یافته است. حوزه کاربرد این رویکرد در بر گیرنده طیف گسترده ای از مطالعات صورت گرفته در جهت پایداری سیستم های گوناگون است (Sterman, 2000). دینامیک سیستم ها به ساخت مدل های رایانه ای از وضعیت های پیچیده و سپس آزمون و مطالعه رفتار این مدلها در طول زمان اشاره دارد (Caulfield & Maj, 2001). هدف اصلی دینامیک سیستم ها کشف و نشان دادن ساختارهای جریان و ذخیره، فرآیندهای بازخورد، تاخیرات زمانی و در مجموع تعیین فرآیندهای دینامیکی در سیستم ها از طریق بررسی روابط و فعل و انفعالات میان بخش های تشکیل دهنده سیستم است (Sterman, 2000). دینامیک سیستم ها بدنبال ایجاد ارتباط میان رفتار یک سیستم با ساختار آن است و هدف آن توصیف رفتارهای محتمل سیستم تحت طیف مشخصی از شرایط است و از این طریق می تواند سبب شناخت راهکارهای مدیریتی قابل قبول و ارائه مدل های مفهومی برای مدیریت پایدار سیستم های موجود در جهان پیرامون شود (Bagheri & Hjorth, 2007).

تجزیه و تحلیل آسیب پذیری

تجزیه و تحلیل آسیب پذیری از طریق شناسایی تنش های بالقوه (طبیعی و یا انسانی) که سیستم های طبیعی با آنها مواجه هستند و نیز برآورد درجه کاهش و یا تخریب وارد آمده بر ساختار سیستم ها، نقش قابل ملاحظه ای در دستیابی به هدف حفاظت از سیستم ها دارد و به اتخاذ راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی موثر برای به حداقل رساندن اثرات مخرب ناشی از بروز عوامل تنش زای گوناگون و افزایش پایداری سیستم ها کمک می کند (Lures et al., 2003; Adger, 2006). به دلیل کارایی رویکرد تجزیه و تحلیل آسیب پذیری در بررسی همزمان فعل و انفعالات فرآیندها و تنش های چندگانه موثر بر سیستم ها و نیز توان آن در ارائه گزینه های سازگار مناسب جهت تعدیل نمودن پیامدهای مخرب وارد

^۸Conceptual modelling
^۹systems dynamics

آمده بر سیستم ها و افزایش پایداری این سیستم ها، به صورت موثر و کارآمدتر از سایر روش های مدیریت پایدار و ارزیابی یکپارچه پایداری سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد (Kelly & Adger, 2000).

نتیجه گیری

امروزه ارائه راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی موثر برای دستیابی به توسعه پایدار منابع به یکی از اهداف مهم تصمیم سازان و مدیران تبدیل شده است. برای دستیابی به این هدف، ابزارهای مختلفی برای اندازه گیری پایداری و فعل و انفعالات میان بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ارائه شده است. با بکارگیری این ابزارها، اطلاعات ضروری جهت سنجش میزان پایداری سیستم های طبیعی در اختیار تصمیم گیران و مدیران قرار گرفته و میزان دستیابی به اهداف عام توسعه پایدار در سیستم های زوجی اجتماعی-محیطی در سطوح محلی و جهانی و در بازه های کوتاه و بلند مدت فراهم می شود. از این رو محققان و نهادهای گوناگون از روش های مختلفی برای ارزیابی پایداری و فعل و انفعالات میان بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده نموده اند و آن را به عنوان ابزاری معرفی نموده اند که سیستم های عملیاتی از طریق آن می توانند رهنمودهای موثرتری را برای انجام مدیریت تطبیقی و هدایت تلاش های صورت گرفته برای حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم آورند.

بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی پایداری نشان داده است که در میان رویکردهای یکپارچه گوناگون، رویکردهایی مانند تجزیه و تحلیل چند معیاره، تجزیه و تحلیل ریسک، مدلسازی مفهومی و دینامیک سیستم ها، تجزیه و تحلیل منفعت- هزینه و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری، بیش از سایر روش های موجود، برای شناسایی و رفع مشکلات موجود در زمینه ارزیابی پایداری به کار گرفته شده اند. مرور اجمالی روش تحلیلی بکار رفته در این رویکردها نشان داد که رویکرد ارزیابی آسیب پذیری به دلیل بررسی همزمان فعل و انفعالات فرآیندها و تنش های چندگانه موثر بر سیستم های طبیعی و نیز توان آن در ارائه گزینه های سازگار مناسب برای افزایش پایداری این سیستم ها، می تواند به صورت موثرتر و کارآمدتر از سایر روش های مدیریت پایدار و ارزیابی یکپارچه پایداری سیستم ها مورد استفاده می قرار گیرد. در واقع با انجام ارزیابی آسیب پذیری می توان ضمن فراهم نمودن یک مدل مفهومی نظری دقیق برای ارزیابی

پایداری، از طریق اولویت بندی اقدامات مدیریتی و فراهم آوردن زیرساخت‌های مطلوب به راه کارهای لازم برای پایداری آنها دست یافت.

فهرست منابع

- Adger, W. N., 2006. Vulnerability. *Global Environmental Change*, 16 (3): 268-281.
- Bagheri, A. and Hjorth, P. 2007. Planning for sustainable development: a paradigm shift towards a process-based approach. *Sustainable Development*, 15 (2): 83-96.
- Beckerman, W., 1994. Sustainable development: is it a useful concept? *Environmental Values* 3, 191-209.
- Boggia, A. and Cortina, C. 2010. Measuring sustainable development using a multi-criteria model: A case study. *Journal of Environmental Management*, 91 (11): 2301-2306.
- Caulfield, C.W., Maj, S.P., 2001. A case for Systems Thinking and System Dynamics. *Systems, Man and Cybernetics*.
- Checkland, P., 1981. *Systems Thinking, Systems Practice*. John Wiley & Sons, Chichester.
- Dalal-Clayton, D. D. B. and Bass, S. 2002. *Sustainable Development Strategies: A Resource Book*. United Nations Development Programme Earthscan, Business & Economics, 358 pages.
- Ebert, U., Welsch, H., 2004. Meaningful environmental indices: a social choice approach. *J. Environ. Econ. Manage.* 47, 270- 283.
- Gasparatos, A., El-Haram, M. and Horner, M. 2009. The argument against a reductionist approach for measuring sustainable development performance and the need for methodological pluralism. *Accounting Forum*, 33 (3): 245-256.
- Harris, J. M & Goodwin N. R. 2001. "Volume Introduction." *Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions*. Eds. Jonathan M. Harris, Timothy A. Wise, Kevin P. Gallagher, and Neva R. Goodwin. Washington: Island Press.
- Hediger, W. 2000. Sustainable development and social welfare. *Ecological Economics*, 32 (3): 481-492
- International Institution of Sustainable Development (IISD). 2000. *Compendium of Sustainable Development Indicator Initiatives* <http://www.iisd.org/measure/compendium/>.
- Jabareen, Y. 2008. A new conceptual framework for sustainable development. *Environ Dev Sustain.*, 10:179-192
- Johansson-Stenman, O. 2005. Distributional Weights in Cost-Benefit Analysis—Should We Forget about Them? *Land Economics*, 81 (3): 337-352.
- Kann, A. and Weyant, J. P. 2000. Approaches for Performing Uncertainty Analysis in Large-Scale Energy/Economic Policy Models. *Environmental Model. Assess.*, 5 (1), 29-46.
- Kelly, P. M. & Adger, W. N., 2000. Theory and practice in assessing vulnerability to climate change and facilitating adaptation. *Climatic Change*, 47: 325-352.

- King, C., Gunton, J., Freebairn, D., Coutts, J., Webb, I., 2000. The sustainability indicator industry: where to from here? A focus group study to explore the potential of farmer participation in the development of indicators. *Aust. J. Exp. Agric.* 40, 631-642.
- Kowalskia, K., Stagla, S., Madlenerb, R. and Omann, I. 2009. Sustainable energy futures: Methodological challenges in combining scenarios and participatory multi-criteria analysis. *European Journal of Operational Research*, 197 (3): 1063-1074.
- Luers, A. L., Lobell, D. B., Sklar, L. S., Addams, C. L. & Matson, P. A., 2003. A method for quantifying vulnerability, applied to the Yaqui Valley, Mexico. *Global Environmental Change*, 13: 255-267.
- Moberg, Å., 1999. *Environmental Systems Analysis Tools: Differences and Similarities*. Institution for Systems Ecology. Stockholm University, Stockholm, p. 83.
- Moran, D. D., Wackernagel, M., Kitzes, J. A., Goldfinger, S. H. & Boutaud, A. 2008. Measuring sustainable development - Nation by nation. *Ecological economics*, 64: 470-474.
- Ness, B., Urbel_Piirsalu, E., Anderberg, S., Olsson, L., 2007. Categorising tools for sustainability assessment. *Ecol. Econ.* 60, 498-508.
- Nilsen, H. R. 2010. The joint discourse 'reflexive sustainable development' — From weak towards strong sustainable development. *Ecological Economics*, 69 (3): 495-501.
- Nilsson, R., 2000. Calculation of composite leading indicators: A comparison of two different methods. In: Paper presented at the CIRET conference, Paris, October.
- Parris, T. M. and Kates, R. W. 2003. Characterizing and measuring sustainable development. *Annual Review of Environment and Resources*, 28: 559-586.
- Payne, D. M. & Raiborn C. A. 2001. "Sustainable Development: The Ethics Support the Economics." *Journal of Business Ethics*. 32, 2: 157-168.
- Prescott-Allen, R., 2001. *The Wellbeing of Nations*. Island Press, Washington, DC.
- Ramachandran, N., 2000. *Monitoring Sustainability: Indices and Techniques of Analysis*. Concept Publishing Company, New Delhi.
- Rotmans, J.: 1998, 'Methods for IA: The Challenges and Opportunities Ahead', *Environ. Model. Assess.* 3 (3, 155-179. (eds.), 155-179.
- Singh, R. K., Murty, H. R., Gupta, S. K. & Dikshit, A. K. 2009. An overview of sustainability assessment methodologies. *ecological indicators*, 9: 189-212.
- Solow RM. 1993. An almost practical step toward sustainability. *Resourc. Policy*. 19(3):162-72.
- SOPAC (South Pacific Applied Geoscience Commission), 2005. Building resilience in SIDS. The Environmental Vulnerability Index (EVI) 2005. SOPAC Technical Report (Suva, Fiji Islands).
- Sterman JD. 2000. *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. Irwin/McGraw-Hill: Boston.
- Tiwari, D.N., Loof, R., Paudyal, G.N., 1999. Environmentaleconomic decision-making in lowland irrigated agriculture using multi-criteria analysis techniques. *Agricultural Systems*, 60 (2), 99-112.
- Tzenga G. H., Lina, C. W. and Opricovic, S. 2005. Multi-criteria analysis of alternative-fuel buses for public transportation. *Energy Policy*, 33 (11): 1373-1383
- UNCSD. 2001. Rep. 9th session. E/CN.17/2001/19. UN, New York.

- UNDP – United Nations Development Programme. (2002). Human development report 2002: Deepening democracy in a fragmented world. New York: Oxford University Press.
- UNSD. 2001. Indicators of sustainable development: framework and methodologies. DESA/DSD/2001/3. <http://www.un.org/esa/sustdev/csd9/csd9indi/bp3.pdf>
- United Nations, 1992. Agenda 21: The United Nations Program of Action From Rio. United Nations, New York.
- Vose, D.J., 2000. Quantitative Risk Analysis: A Guide to Monte Carlo Simulation Modelling. Wiley, Chichester.
- WHO (2000) Overall Health System attainment. Physica Verlag, Heidelberg, Winnipeg, pp. 7–20.
- World Commission on Environment and Development (WCED), 1987. Our common future. Oxford University Press, Oxford.
- World Economic Forum (WEF), 2002. An initiative of the Global Leaders of Tomorrow Environment Task Force. Annual Meeting 2002. Pilot Environment Performance Index. Available at http://www.ciesin.columbia.edu/indicators/ESI/EPI2002_11FEB02.pdf.
- Wrisberg, N., Udo de Haes, H.A., Triebswetter, U., Eder, P., Clift, R., 2002. Analytical tools for an environmental design and management in a systems perspective. Eco-efficiency in Industry and Science. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

A Performance Evaluation of System Analysis-Based Approaches in Assessing the Sustainability of the Natural Environment

Akram Nourikamari,^۱ Bahman Jabbarian Amiri,^۲ Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani^۳

۱. a.nourikamari@ut.ac.ir

۲. jabbarian@ut.ac.ir

۳. ashnani@ut.ac.ir

Abstract:

Since nowadays the effective planning and management solutions for environmental protection is considered as one of the most important international issues, Achieving sustainable development and ensuring the effectiveness of the actions taken to move towards sustainable development has become one of the main goals of natural resource and environmental managers and planners. Hence, different researchers and institutions have used different methods to assess the stability and interactions between economic, social and environmental sectors. In the meantime, some of the assessment methods that are used to support management decisions or projects, acting based on system analysis approaches and seeks to integrate social and environmental aspects in the sustainable assessment process. Among these various methods, approaches such as multi-criteria analysis, risk analysis, conceptual modeling and dynamic systems and benefit - cost analysis, more than other existing methods, are used to identify and resolve problems in the field of sustainability assessment. The investigation of analytical methods that used in this approaches showed that the description of the interrelationships between human, economic and natural resources and also, the determination of the quantity and quality of impacts and interventions into these subsystems, is the most important issues that are being considered in this approaches. The results also showed that the process of monitoring and assessing social and environmental conditions that used in these approaches, Are the tools by which operational systems can provide effective guidelines for adaptive management and guiding efforts to move towards sustainable development. Finally, it is important to note that these integrated approaches are not ultimate goals But are the tools for achieve the ultimate goals of sustainability assessment process (Includes integrated attention to the social and natural systems and the investigation of the different spatial and temporal aspects).

Keywords: Natural environment, sustainable development, integrated sustainability assessment, system analysis

^۱Ph.D student, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

^۲Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

^۳Ph.D student, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran